

YANGI O‘ZBEKISTONDA OILAVIY TARBIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Babaxanov Laziz Abdullaxanovich

Angren universiteti “Til va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034619>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston davrida oilaviy tarbiya tizimini zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish va ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish masalalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Oilaning jamiyatdagi o‘rni, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiya berish tamoyillari, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning oilaviy tarbiyadagi roli yoritiladi. Ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirishning psixologik, axborot-ma’rifiy va ijtimoiy mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda davlat siyosati, fuqarolik jamiyati institutlari hamda xalqaro tajriba tahlil qilinib, Yangi O‘zbekiston sharoitida oilaviy tarbiya modelini takomillashtirishga oid ilmiy tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Oila, tarbiya, pedagogik madaniyat, Yangi O‘zbekiston, zamonaviy yondashuv, raqamli ta’lim, milliy qadriyatlar, ota-ona mas’uliyati, ma’naviy tarbiya, pedagogik kompetensiya.*

Ma’lumki, globallashuv va raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalarini o‘zgartirib borayotgan bir davrda inson kapitalining rivoji davlat taraqqiyotining bosh omiliga aylanmoqda. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot konsepsiyasida fuqarolarning manfaatlari, salohiyati va qadrini yuksaltirish bosh maqsad sifatida belgilanmoqda. Bunday jarayonda oila yoshlarga ta’lim-tarbiya beruvchi asosiy muhit sifatida eng katta mas’uliyatni zimmasiga oladi. Oila – farzandning jamiyatga kirib borishi, ijtimoiy tajriba kasb etishi va ma’naviy fazilatlarni egallashida boshlang‘ich poydevordir. Farzandning kim bo‘lib ulg‘ayishi avvalo oiladagi tarbiyaviy muhitga, ota-onalarning madaniy saviyasi va pedagogik yondashuviga bog‘liq. Shu bois oila barqarorligi va tarbiyaviy vazifalarining mukammal bajarilishi jamiyat nurli kelajagining garovidir.

Raqamli makonning kengayishi esa oilaviy tarbiyada yangi yondashuvlarni talab qilmoqda: ota-onalar zamonaviy kommunikativ, psixologik va axborot kompetensiyalariga ega bo‘lishi zarur. Shu sababli ularning pedagogik madaniyatini rivojlantirish davlat miqyosida dolzarb vazifa sifatida kun tartibiga qo‘yilgan.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining asosiy maqsadi — inson qadrini ulug‘lash, adolatli jamiyatni shakllantirish va har bir fuqaroga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkonini berishdir. Bu jarayonda oila instituti hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, chunki oila insonning birlamchi ijtimoiy muhitidir. Oila — bu nafaqat shaxsning tarbiyaviy maydoni, balki jamiyatning ma’naviy, axloqiy va psixologik poydevoridir [1].

Sh.M. Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida “Farzand tarbiyasi – bu millat kelajagini yaratish demakdir” deya ta’kidlagan [2]. Shu bois, bugungi islohotlar tizimida oilaviy tarbiya masalasi markaziy o‘ringa chiqmoqda. Mamlakatda “Oila” konsepsiyasi, “Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi”, “Ota-onalar universiteti” dasturi, “Oilaviy psixologiya markazlari” kabi

tashabbuslar orqali ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda [3].

Biroq zamonaviy axborot muhitining kengayishi, internet madaniyati, raqamli kommunikatsiya vositalarining hayotimizga chuqur kirib kelishi oilaviy tarbiya jarayoniga yangi muammolar va imkoniyatlarni olib keldi. Shunday sharoitda ota-onalar nafaqat tarbiyachi, balki psixolog, kommunikator va madaniyat targ'ibotchisiga ham aylanmoqda [4].

Yangi O'zbekiston sharoitida oilaviy tarbiyaga yondashuvlar yangilanishini talab etmoqda. Endi bu jarayon faqat an'anaviy shaklda emas, balki innovatsion va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar orqali tashkil etilishi kerak. Bu esa ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishni strategik vazifa sifatida belgilaydi [5].

Oila va tarbiyaning ijtimoiy-pedagogik mohiyati. Oila insoniyat tarixida eng qadimiy ijtimoiy institut sifatida shakllangan bo'lib, u jamiyatning ma'naviy, madaniy va iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oila tarbiya jarayonining boshlang'ich bosqichi bo'lib, farzandning xarakteri, dunyoqarashi, axloqi va ijtimoiy moslashuvchanligi ana shu muhitda shakllanadi [6].

Pedagogik nuqtai nazardan oila — bu birinchi ta'lim muassasasi, unda bola kuzatish, muloqot va namuna orqali o'rganadi. Ota-onaning shaxsiy namunasi bola uchun eng kuchli ta'sir vositasidir. Shu bois pedagogik madaniyatli ota-ona o'z xatti-harakati, so'zi va qarori bilan farzand tarbiyasida barqarorlikni ta'minlaydi [7].

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, kuchli oila — bu kuchli jamiyatning poydevoridir. Shu sababli oilani qo'llab-quvvatlash, tarbiyaviy muhitni sog'lomlashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi.

Zamonaviy oilaviy tarbiya modeli insonparvarlik, shaxsga yo'naltirilganlik va hamkorlik tamoyillariga asoslanadi. Bu tamoyillar ota-onani buyruq beruvchi emas, balki hamkor, yo'lboshchi sifatida ko'radi.

Zamonaviy yondashuvlarning nazariy asoslari uch yo'nalishda shakllangan:

1. Psixologik-pedagogik yondashuv. Shaxsning individual rivojlanish bosqichlarini e'tiborga olib, tarbiyaviy usullarni moslashtirish;
2. Axborot-pedagogik yondashuv. Raqamli ta'lim vositalari, onlayn platformalar, interfaol dasturlar orqali ota-onalar bilimni yangilash;
3. Madaniy yondashuv. Milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish [8].

Masalan, raqamli texnologiyalar yordamida ota-onalar farzandlari bilan birgalikda onlayn o'quv mashg'ulotlarida qatnashib, ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Shu orqali tarbiya jarayoni maktab bilan oila o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Shuning uchun ota-onalarning pedagogik madaniyatini yuksaltirish — demokratik, insonparvar jamiyat qurishning zaruriy shartidir. Globallashtirish sharoitida turli axborotlarning tez tarqalishi, raqamli muhitning hukmronligi tarbiya jarayonida yangi yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. An'anaviy tarbiya metodlari bilan cheklanib bo'lmaydi. Endilikda oilada shaxsga yo'naltirilgan, psixologik-pedagogik asoslangan, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga tayangan zamonaviy tarbiya modeli zarur. Ota-onalar pedagogik kompetensiyalarini muntazam rivojlantirib borishi, farzand bilan sog'lom kommunikatsiya o'rnatishi, raqamli xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratishi muhimligi ta'kidlandi.

Davlat siyosati, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ta'lim tashkilotlarining hamkorlikdagi faoliyati orqali ota-onalarga tizimli pedagogik yordam ko'rsatish mexanizmlarini yanada kuchaytirish lozim. Oilalarga metodik, psixologik va axborot-ma'rifiy ko'makni

kengaytirish, ota-onalarni oilaviy tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish zamon talabi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston sharoitida oilaviy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlarini shakllantirish va ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish milliy taraqqiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismidir. Ota-onaning pedagogik madaniyati – bu nafaqat shaxsiy mas’uliyat, balki jamiyat barqarorligi va millat kelajagiga sarmoyadir. Shu sababli, Yangi O‘zbekistonning har bir oilasi zamonaviy fikrlovchi, ma’naviyatli, tarbiyaviy madaniyatga ega bo‘lgan ota-onalardan iborat bo‘lishi, farzandlar esa ana shu muhitda barkamol shaxs sifatida voyaga yetishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. *Oila psixologiyasi*. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. *Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi hisobotlari*, 2023.
4. Raximova N. *Oilaviy pedagogika asoslari*. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
5. Hasanov B. *Pedagogik madaniyat va zamonaviylik*. Toshkent: TDPU, 2019.
6. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. Toshkent: Ma’naviyat, 2018.
7. Donish A. *Navodir ul-vakoe*. Toshkent: Fan, 1990.
8. Jo‘rayev M. *Milliy qadriyatlar va zamonaviy tarbiya*. Buxoro: BDU nashriyoti, 2021.